

PHILOSOPHICAL SCIENCES

UDC 179.8

REDEMPTION OF SINS AS A MORAL PATH OF A PERSON IN ISLAM

Tatyana Dorofeeva

*Candidate of Philosophical Sciences, associate professor
Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 179.8

ИСКУПЛЕНИЕ ГРЕХОВ КАК НРАВСТВЕННЫЙ ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМЕ

Татьяна Геннадьевна Дорофеева

*Кандидат философских наук, доцент
Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия*

Abstract

The article is devoted to the conditions of redemption of sins in Islam. The author cites widespread classifications of sins by severity and their sources. The article shows that the moral path of a Muslim is to observe the Five Pillars of Islam – the basis of a believer's life. The author pays special attention to the Ten Ways of expiation of sins in Islam.

Аннотация

Статья посвящена условиям искупления грехов в исламе. Автор приводит широко распространенные классификации грехов по степени тяжести и своих источников. В статье показывается, что нравственный путь мусульманина заключается в соблюдении Пяти столпов ислама – основе жизни верующего. Автором особое внимание уделяется Десяти способам искупления грехов в исламе.

Keywords: Allah, sin, redemption, Islam, Quran, prayer, Muhammad, repentance.

Ключевые слова: Аллах, грех, искупление, ислам, Коран, молитва, Мухаммед, покаяние.

Согласно исламу, человек грешит в силу своей слабости и беспомощности перед искушениями Иблиса. Все, что противоречит законам Аллаха и заветам пророка Мухаммеда провозглашается грехом.

Мусульманские богословы, беря в основу тексты Корана и Сунны, сформулировали различные перечни деяний, требуемых порицания. Этот список может включать в себя от 7 до 150 пунктов.

Общепринято различение грехов по уровню тяжести на большие и малые. Помимо этого, греховные поступки классифицируются в зависимости от своего источника:

- грехи разума;
- грехи тела;
- нравственные грехи.

Мусульманские ученые утверждают, что человеку для спасения недостаточно только знать Откровение Аллаха, то есть Коран, а нужно всегда следовать четко и последовательно ему на протяжении всей своей жизни: «Идите отныне вперед, и, если будет вам Мое водительство, тот, кто последует за Мной, не будет более бояться, не будет убогим» (Коран, 2:38).

Исповедуя ислам, каждый мусульманин обязан соблюдать основные заповеди шариата, составляющие основу этой религии. Эти предписания называются «Пятью столпами ислама». Эти правила не перечислены в Коране, но стали известны благодаря хадисам Пророка. Каждый из пяти столпов требует от человека внутреннего и духовного

посвящения, а так же внешнего знака намерения (ният).

Пять знаменитых столпов, обязательных для каждого правоверного мусульманина:

- шахада (клятва). Так называется речь, произнося которую человек свидетельствует о своем принятии ислама и признании Мухаммеда пророком Аллаха;

- намаз (саят). Буквально «молитва», которая состоит из пяти ежедневных обязательных молитв;

- саум. Во время месяца Рамадан так называют пост;

- закят. Это налог, которые выплачивают мусульмане в пользу бедных;

- хадж. Если у человека есть возможность, то он, хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество в Мекку в определенное время года.

По прошествии времени к перечисленным пяти столпам некоторые направления и религиозные группы добавили некоторые другие или изменили имеющиеся эти пять. Традиционно говорят о так называемом шестом столпе ислама – джихаде – священной войне – борьбе против неверных. Второе значение джихада – борьба со своими пороками и страстями.

Согласно исламу, требования столпов ислама верующий должен начинать соблюдать, когда он достигает половой зрелости, то есть становится мукалляфом.

Пять столпов ислама являются основой жизни каждого мусульманина. Каждое из этих действий

помогает очищать и укреплять веру мусульманина, а также объединяет людей, исповедующих ислам по всему миру, в единую умму (общину). Сознательным несоблюдением пяти столпов верующий совершает тяжкий грех.

Ислам считает, что любой грех человека, совершенный умышленно, является непрощительным и что об этом грехе будет обязательно сказано в Судный День. Только если человек раскается, начнет творить добро, перестанет повторять свои ошибки в последующем, тогда на Суде чаша с его добрыми делами может перевесить его грехи и человек может быть прощен.

Грехи – это наибольшие преграды на пути благосклонности Аллаха. Грехи оскверняют душу человека, и именно такие действия и поступки не признаются в исламе.

Согласно Ибн Таймийи существует десять способов искупления грехов:

1. Покаяние (тауба);
2. Мольба об отпущении грехов (истигфар);
3. Праведные дела;
4. Молитва (дуа) верующего за умершего человека;
5. Праведные дела, совершенные другим человеком в память об умершем мусульманине;
6. Заступничество пророка Мухаммеда в Судный День;
7. Действия, которыми Аллах стирает грехи;
8. Испытания в могиле;
9. Страшные события – те, что произойдут в День Суда;
10. Всепрощение Аллаха и его милость [2].

Остановимся на них более подробно:

Первый способ – покаяние (тауба) – главный способ искупления грехов человека. В Коране написано: «Скажи Моим рабам, которые преступали границы во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный»» (Коран, 39:53).

Второй способ – истигфар – мольба о прощении грехов. Большинство правоведов считают, что истигфар должен совершаться одновременно с тауба. Но, есть и такие, которые говорят о возможности принятия мольбы Всевышним и без покаяния.

Третьим способом названы праведные дела человека. В Коране сказано: «Совершай намаз в начале и конце дня и в некоторые часы ночи. Воистину, добрые деяния удаляют плохие поступки» (Коран, 11: 114). Также есть такой текст: «Кто соблюдал пост в Рамадане с верой и надеждой (на награду Аллаха), тому будут прощены его прежние грехи» (Бухари, Муслим). Написанное можно трактовать как то, что тому человеку, кто соблюдает пост в месяц Рамадан, Бог простит его грехи за прошедший год, то есть с Рамадана прошлого года.

Четвертый способ – дуа – это молитва мусульманина за своего умершего собрата по вере. В хадисе сказано: «Кто прочитает заупокойную молитву (джаназа), тому будет награда размером с карат, а тому, кто проследовал до самых похорон,

будет два карата, самый малый из которых по размеру подобен горе Ухуд» [5]. Так, мы видим, что умершему могут быть прощены грехи и через молитву живого человека, молящегося за него и для него.

Примерами пятого способа являются садака и хадж, совершенные во имя умершего мусульманина.

Шестой способ – вера в заступничество пророка Мухаммеда за человека в Судный День. Пророк сказал: «Явился ко мне посланец от моего Господа (Джебраил) и предоставил мне выбор между тем, чтобы половина моей уммы вошла в рай и между тем, (чтобы я имел возможность) заступаться (и мое заступничество было принятым). И я выбрал заступничество. И это заступничество будет для каждого, кто умер, не придавая Аллаху в со товарищи ничего» [4].

С шестым, вышеописанным способом, связан седьмой – это великие действия, которыми Сам Аллах стирает грехи человека. Для искупления грехов Всевышний посылает человеку болезни и тягости, печали и скорби, всякие неприятности.

Восьмым способом искупления грехов являются испытания в могиле. К ним относится, например, такое страшное наказание, как сжатие могилы. На тему сжатия могилы в исламе существует несколько похожих мнений:

- сжатие могилы будет мучительным для всех, но верующих оно постигнет лишь на короткое время вначале;

- сжатие могилы постигнет всех, но сила сжатия могилы будет различаться по степеням;

- сжатие для неверных послужит наказанием, а для верующих станет добрым объятием.

Девятый способ – загробное воздаяние – то есть это те испытания, которые выносит человек в День Суда.

Наконец, последним и главным пунктом называется прощение самого Аллаха, его милость по отношению к грешнику. Мусульмане верят, что «Аллах может простить кого пожелает из Своих рабов без какой-либо причины с их стороны» [2].

В исламе существует такое понятие как «каффарат» – это тот набор действий, которые нужны для того, чтобы получить от Аллаха прощение за определенные грехи, огрехи, ошибки.

Согласно Священному Корану и Сунне посланника Аллаха различают четыре вида каффарата:

1. Зихаркаффарат – два месяца непрерывного поста. Если мусульманин без весомых обстоятельств нарушил пост, то он должен восполнить его в течении 60 дней;

2. Три дня поста за ложную клятву;

3. Кормление, 60 нуждающихся в этом, человек. Если человек не может поститься в течение шестидесяти дней, например, по причине старости или болезни, человек может совершить различные варианты действия. Нужно, например, в один день дважды накормить шестьдесят человек. Это делается один раз. А можно в течение двух месяцев дважды в день кормить одного нуждающегося. Или же

сразу шестьдесят человек одарить несколькими килограммами (1,6) пшеничной муки или цельного зерна, или возместить стоимость продуктов. Соответственно, можно и одного человека одарить этим количеством, но уже в течение 60 дней.

Эти нормы рассчитываются исходя из потребностей и условий региона, где проживает человек. Причем нельзя, чтобы пища была слишком роскошной или, напротив, очень скудной или низкого качества. Учитывается и финансовое положение человека – человек может обеднеть к моменту выплаты каффарата, хотя во время нарушения поста был богат. Тогда пост продлевается на два месяца. А вот если он к концу второго месяца, например, разбогател снова, то опять придется кормить бедняков.

4. Если мусульманин нарушил во время хаджа состояние ихрама, в зависимости от того, в чем он преступил должное, во имя искупления греха необходимо совершить следующие действия:

- пожертвовать животное (если срезал одну четвертую волос и более);
- подать саадака (менее одной четвертой волос);
- поститься три дня (если досрочно обрил волосы) [3].

В искуплении грехов ислам значительную роль отводит молитве (намазу). Намаз – это не просто молитва, а своего рода мусульманский щит от сатаны и способ искупления мелких грехов. Ислам указывает на важность коллективной молитвы в мечети с другими правоверными. Главное для мусульман – совершать намаз по правилам. Их не большое количество, но считается, что они доступны каждому, как и большинство рекомендаций, указанных в Коране:

- молитва совершается пять раз в день;
- во время молитвы следует думать только о сказанных словах;
- в процессе молитвы мусульманин должен отречься от всего земного [6].

Верующего, который не получил за грехи прощения Аллаха, в вечной жизни ждут испытания ада, такие как жажда, голод, ожоги и т.д. [1].

Таким образом, в исламе существуют различные способы искупления грехов. Среди них можно выделить:

- покаяние и молитва о прощении грехов;
- праведные поступки, искупительные деяния;
- молитва и праведные дела, совершенные другими людьми для умершего человека;
- заступничество пророка и других заступников в Судный день;
- действия, которыми Аллах удаляет грехи, в том числе, испытания в могиле;
- события, которые могут произойти с человеком в Судный день.

В целом грех в исламе понимается как действие (или бездействие), противоречащее законам Аллаха и заветам Мухаммеда.

Список источников

1. Ад и рай в исламе [Электронный ресурс]. URL: <https://kurer-sreda.ru/2023/02/27/ad-i-rai-v-islame-chem-otlichaiutsia-ot-khristianskikh-kto-popadaet-v-raiskikh-sad-a-kto-na-vechnye-muki-v-preispodniuu-thematic> (дата обращения 12.10.2023).
2. Искупление грехов, десять советов от Ибн Таймийи [Электронный ресурс]. URL: <https://whijabe.ru/islam/iskuplenie-grehov-desyat-sovetov-ot-ibn-tajmiji> (дата обращения 15.09.2023).
3. Каффарат [Электронный ресурс]. URL: <https://azan.kz/durus/view/10-kaffarat-3559> (дата обращения 03.10.2023).
4. Кто получит заступничество от Пророка в Судный день [Электронный ресурс]. URL: <https://m.islam-today.ru/veroucenie/kto-polucit-zastupnicestvo-proroka-sly-allh-lyh-wslm-v-sudnyj-den/> (дата обращения 30.09.2023).
5. Мухтасар Сахих Муслим. Книга о похоронах [Электронный ресурс]. URL: <https://hadis.uk/muxtasar-saxix-muslim-6-kniga-opoxoronax-xadisy-456-505/32739/> (дата обращения 28.09.2023).
6. Пашута О. Отпущение грехов и ислам [Электронный ресурс]. URL: <https://www.syl.ru/article/306167/otpuschenie-grehov-i-islam-grehi-v-islame> (дата обращения 10.10.2023)